

BOSHQARILADIGAN ELEKTR YURITMA UCHUN ASINXRON DVIGATELLARNI MUKAMMALLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563627>

Begimkulova Madina Ulug'bek qizi

*Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti Elektr energetikasi tizimlari
yo'nalishi 1 - bosqich magistranti*

Ilmiy Rahbar Pirmatov Nurali Berdiyrovich

t.f.d., professor Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya: *Og'irlik va o'lcham ko'rsatkichlari o'zgarishi bilan boshqariladigan elektr yuritma uchun asinxron motorlarni takomillashtirishning yangi yo'nalishi taklif etiladi, bu energiya samaradorligini oshiradi va xizmat muddati bilan bog'liq xarajatlarni kamaytiradi. Matematik modellashtirish natijalari tahlil qilinadi. Energiya tejamkor asinxron motorlarni loyihalashda iqtisodiy samaradorlikni ishlab chiqarishni hisoblash ishlari ko'rsatiladi.*

Kalit so'zlar: *energotejamkorlik, asinxron motor, qisqatutashgan, og'irlik va o'lcham ko'rsatkichlari, zamonaviy chastotali elektr yuritma, elektr yuritma, optimallashtirish, mikroprotsessor, stator, rotor, energetik ko'rsatkichlar.*

Energiyani tejash, aniqrog'i, barcha turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va ulardan foydalanishni ratsionalizatsiya qilish dunyoning barcha rivojlangan davlatlarida texnik siyosatning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Energiya intensivligi - iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning hali to'g'ri foydalanilmagan, amaliy faoliyatning barcha sohalarida jamlangan ulkan resursi sifatida energiya tejash salohiyati hisoblanadi. Yevropalik ekspertlarning fikriga ko'ra, sanoatda o'rtacha dvigatel tomonidan har yili iste'mol qilinadigan elektr energiyasining narxi o'z narxidan 5 baravar yuqori. Shubhasiz, dvigatelning ishlash muddati davomida (o'nlab yillar) energiya komponenti kapital xarajatlar bilan bog'liq bo'lgan komponentdan beqiyos darajada yuqori bo'ladi va shuning uchun energiya komponentini optimallashtirish uchun g'amxo'rlik ayniqsa muhimdir. Energiya elektronikasi, mikroprotsessorlarni boshqarish va nazorat qilish tizimlari, avtomatik boshqarish nazariyasi va vositalarining hozirgi rivojlanish darajasi ushbu nazariy va texnik yutuqlardan energiya va resurslarni tejash muammolarini hal qilishda keng foydalanish imkonini beradi. Zamonaviy chastotali konvertorlar o'zgarmas tok yuritmalaridan qolishmaydigan asinxron motorlar tezligini sifatli nazorat qilishni ta'minlaydi. Qisqatutashgan asinxron

motorning yuqori ishonchliligi, arzonligi, ishlab chiqarish va ishlatish qulayligi kabi mashhur afzalliklari hozirgi vaqtda taqdim etilgan yuqori nazorat va dinamik ko'rsatkichlar bilan birgalikda, asinxron chastotali boshqariladigan elektr yuritmaning sozlanishi elektr yuritmaning dominant turiga aylantiradi; uning ommaviy qo'llanilishi nafaqat texnologik vazifani, balki energiyani tejash muammosini ham hal qilishga imkon beradi.

Sanoat keng ko'lamda rivojlanayotgan bir davrda katta miqdorda elektr energiyasi talab qilinadi. Bunga ikki yo'l bilan erishish mumkin:

- yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish;
- energiya tejash orqali sanoat talablarini qondirish.

Birinchi yo'l yirik kapital sarmoyalar va bu quvvatlarni ishga tushirishning uzoq muddatlari bilan bog'liq bo'lib, sanoat rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Ikkinchi yo'l energiya tejovchi asinxron motorlar bilan boshqariladigan elektr yuritmani joriy etish orqali ta'minlanishi mumkin. Agar boshqariladigan elektr yuritmani joriy qilishda energiya tejash masalasiga yetarlicha e'tibor berilsa, elektr yuritmaning bir qismi sifatida ishlaydigan maxsus energiya tejovchi induksion motorlarni yaratish masalasiga deyarli e'tibor berilmaydi. Ammo elektr energiyasining asosiy yo'qotishlari elektr yuritmaning ishlashi paytida sodir bo'ladi. Shu sababli, boshqariladigan elektr yuritma uchun mo'ljallangan asinxron motorni takomillashtirishga yangi yondashuvlarni ishlab chiqish talab etiladi. Ushbu ishning maqsadi boshqariladigan elektr yuritma uchun asinxron motorlarni va ularning iqtisodiy samaradorligini hisobga olgan holda takomillashtirishdan iborat.

Asinxron elektr motor, elektromexanik energiya konvertori sifatida, elektr yuritmaning bir qismi bo'lgan asosiy qurilmadir. Bizning e'tiborimiz obyektlari - qisqa tutashgan rotorli asinxron motor. Amalga oshirilayotgan iqtisodiy o'zgarishlar asinxron motorni takomillashtirish zaruratini hamda ularni rivojlantirishning yangi yo'nalishlarini belgilab berdi. Standart asinxron motorni takomillashtirishning asosiy yo'nalishi energiya samaradorligini oshirishdir [1].

Asinxron motorning energiya samaradorligi FIK darajasi (η) va quvvat koeffitsiyenti ($\cos\phi$) bilan tavsiflanadi. 2000-yilda Evropa hamjamiyatida va Rossiya Federatsiyasida asinxron motorning FIK samaradorligi uchun standartlar qabul qilindi. 1,1 dan 90 kVt gacha quvvatga ega ikki va to'rt qutubli asinxron motor uchun Euronorms CEMEP uch darajadagi FIK ko'zda tutiladi: normal - EFF3; orttirilgan - EFF2 va yuqori - EFF1 (EFF – efficiency class) [1]. EFF2 va EFF1 normalari qisman [1] da berilgan. EFF3 darajasi EFF2 darajasidan past samaradorlik qiymatini bildiradi. GOST P 51677-2000 standartlari 1,1 dan 400 kW quvvat oralig'idagi barcha qutblarning motorlarini qamrab oladi.

So'nggi paytlarda energiyani tejevchi asinxron motorlarni yaratishda yangi yo'nalish paydo bo'ldi - bu asosiy mashinalar bilan solishtirganda, og'irlik va o'lcham ko'rsatkichlari bilan farqlanadigan katta hajmli asinxron motorlarni loyihalashdir. Boshqariladigan elektr yuritma tizimida ishlash uchun energiya tejevchi asinxron motor yaratishda ularni loyihalashning quyidagi usullari mavjud [2]:

- stator va rotor yadrolarining uzunligini o'zgartirganda transvers geometriyani o'zgartirmasdan;

- stator va rotor yadrolarining uzunligini o'zgartirganda, shuningdek, mashinaning cho'lg'am ma'lumotlarini o'zgartirganda transvers geometriyani o'zgartirmasdan;

- stator va rotorning ko'ndalang geometriyasining o'zgarishi bilan.

Maqolada energiya tejevchi asinxron motorni loyihalashning dastlabki ikkita usuli ko'rib chiqildi. Hisob-kitoblar uchun asinxron motorni loyihalashda iqtisodiy samaradorlikni baholashning matematik modeli ishlatilgan. U asinxron motorni loyihalashning asosiy bosqichlarini, masalan, elektromagnit [3] va mashinaning termal hisoblarini [4] qamrab oladi, shuningdek, loyihalash bosqichida loyihalashtirilgan mashinaning optimalligini baholash imkonini beradigan iqtisodiy hisobni o'z ichiga oladi. Iqtisodiy samaradorlikni baholashning matematik modeli umumiy sanoat namunasining o'rtacha quvvatining har qanday asinxron motorni hisoblash uchun ishlatilishi mumkin. Hisoblashning har qanday bosqichlari alohida bajarilishi mumkin va har qanday bosqichda tuzatishlar qilish mumkin. Matematik modellarning afzalligi, birinchi navbatda, ular fizik tajribani istisno qiladi.

Dastlabki parametrlar - asosiy mashinalarning ko'ndalang geometriyasi: stator va paz zonalarining tashqi va ichki diametrlari, qo'llaniladigan faol, izolyatsion va strukturaviy materiallarning xususiyatlari. Hisoblashning cheklovchi omillari pazlarni to'ldirish omili va stator cho'lg'amining isishi edi. Mashinaning termal ko'rinishini hisoblash uchun mashinada issiqlik oqimlarini uzatishning haqiqiy usullarini taqlid qiluvchi termal tarmoqqa ulangan termal qarshiliklardan keng foydalanishga asoslangan termal sxemalar usuli qo'llanildi. Issiqlik sxemalari usuli hisoblashning soddaligi va etarli darajada aniqligi tufayli eng ko'p qo'llaniladi [4].

Stator cho'lg'amining o'rtacha harorat ko'tarilishining qiymati mo'ljallangan elektr mashinasining ishonchliligini taxmin qilish imkonini beradi. Ma'lumki, izolyatsiyaning ish haroratining 5 ... 10 ° C ga oshib ketishi uning chidamliligini 2 barobar kamaytiradi.

Iqtisodiy samaradorlikni baholash uchun matematik modelning chiqish parametrlari sifatida energiya tavsiflari olinadi: samaradorlik va quvvat koeffitsienti, shuningdek iqtisodiy ko'rsatkichlar, masalan, standart to'lov

uchun dvigatelni ishlab chiqish, joriy etish, ishlab chiqarish va ishlatish uchun qisqartirilgan xarajatlar 3_m eng yaxshi variantni tanlash uchun texnik-iqtisodiy asoslash uchun faol energiya yo'qotishlari uchun davr va yillik xarajatlar C_a

$$3_m = C_{\partial} + \sum_{i=1}^{t_H} (C_a)$$

bu erda C_{∂} - dvigatelning umumiy qiymati; elektr energiyasining faol yo'qotishlari uchun C_a yillik xarajatlar; t - standart to'lov muddati.

$$C_{\partial} = C_M + C_m + C_{BH}$$

bu yerda C_M – materiallarga ketgan xarajatlar; C_m – elektr energiyasining aktiv yo'qotishlari xarajatlari; C_{BH} – ishlab chiqarishdan tashqari xarajatlar.

$$C_a = \Pi_a t K P_2 \frac{1 - \eta}{\eta}$$

bu yerda Π_a – 1 kW·s elektr energiya qiymati; t – bir yilda dvigatelning ishlash soati; K – yuklama qiymati; P_2 – motor validagi foydali quvvat; η – motorning haqiqiy yuklama paytidagi FIK.

Eng yaxshi variantni tanlashda iqtisodiy samaradorlik mezoni - bu dvigatelni ishlab chiqishni amalga oshirish, ishlab chiqarish va ishlatish uchun standart to'lov muddati uchun 3_m eng kam qisqartirilgan xarajatlar hisoblanadi [5,6]. Bundan tashqari dvigatelning boshlang'ich qiymati $\Pi_{\text{двиг}}$ hisobga olinadi, ya'ni dvigatelning to'liq qiymati. Shuningdek ishlab chiqarishning rentabelligi ρ_H ko'zda tutiladi.

Xulosa

Asinxron motorning og'irligi va o'lchami parametrlarining oshishi bilan bog'liq bo'lgan boshqariladigan elektr yuritma uchun asinxron motorni takomillashtirish bo'yicha taklif qilingan yo'nalishni amalga oshirish yaxshilangan energiya xususiyatlariga ega va xizmat qilish muddati uchun kamroq xarajatlarga ega bo'lgan mashinani loyihalash imkonini beradi. Bunday

holda, eng yaxshi energiya ko'rsatkichlari o'zaklarning uzunligi va stator fazasidagi o'ram (vitok)lar sonining bir vaqtning o'zida o'zgarishi bilan olinadi. Loyihalashtirilgan asinxron motorlar CEMEP EFF2 Yevronormasiga muvofiq samaradorlikning yuqori darajasiga va ГОСТ P 51677-2000 bo'yicha normal samaradorlik darajasiga mos keladigan energiya ko'rsatkichlariga ega hisoblanadi.

Energiya ko'rsatkichlarini hisoblash varianti uchun stator o'zaklarining o'ramlari sonining 10% ga kamayishi bilan o'zak uzunligining nisbiy qiymati 125% va ishlab chiqish, amalga oshirish xarajatlarini kamaytirish bilan yuqori bo'ladi. Dvigatelni ishlab chiqarish va ishlatish standart to'lov muddati va yillik xarajatlar uchun faol yo'qotishlar uchun elektr quvvati stator fazasi o'ramidagi burilishlar sonining 15% ga kamayishi va o'rash uzunligining nisbiy qiymati uchun past bo'ladi. Bu yana bir bor optimal asinxron motor muayyan ish sharoitlari uchun tanlanishi kerakligini tasdiqlaydi.

Har qanday hisoblash varianti uchun asinxron motorning narxi faol materiallarni iste'mol qilishning ko'payishi, shuningdek, mehnat xarajatlarining oshishi tufayli analogdan yuqori bo'lib chiqadi. Ammo ishlab chiqilgan asinxron motor narxining biroz oshishi stator fazasi o'ramidagi burilishlar sonining kamayishi bilan hisoblash variantlari uchun xizmat muddati bilan bog'liq xarajatlarning pasayishi bilan qoplanadi. Analizlar natijalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, o'zaklarning uzunligini baza uzunligining 115 ... 120% ga oshirish maqsadga muvofiq emas.

Kelajakda stator va rotorning ko'ndalang geometriyasini o'zgartirish bilan energiya tejovchi asinxron motorni loyihalash bilan bog'liq asinxron motorni takomillashtirish yo'nalishini amalga oshirish rejalashtirilgan. Bu Yevronorm SEMER EFF1 ga muvofiq yuqori samaradorlik darajasiga va ГОСТ P 51677-2000 ga muvofiq yuqori samaradorlik darajasiga o'tish imkonini beradi. Biroq, bu qo'shimcha ilmiy tadqiqotlarni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Elektr mashinalari. J.S. Salimov, N.B. Pirmatov, O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, Toshkent-2011.
2. Elektr mashinalari. N.B. Pirmatov, O.E. Zayniyeva, N.A. Qurbonov, B.S. Bobonazarov, O'quv qo'llanma –T. "Voriz-nashriyot", 2020.
3. Липатов Ю.А. Энергосбережение: реальность и перспективы // Приложение к журналу «ТЭК и ресурсы Кузбасса». – 2005. – № 2. – С. 22–25.
4. Муравлев О.П., Муравлева О.О., Тютеева П.В. Асинхронные двигатели как основа энергосберегающих технологий в регулируемом электроприводе // Актуальные проблемы ресурсо и энергосберегающих

технологий: Труды Всеросс. научно техн. конф. с международным участием. – Екатеринбург: Изд во УГТУ – УПИ, 2006. – С. 286–291.

5. Проектирование электрических машин / И.П. Копылов, Б.К. Клоков, В.П. Морозкин, Б.Ф. Токарев; Под ред. И.П. Копылова. – М.: Высшая школа, 2002. – 757 с.

6. Сипайлов Г.А., Санников Д.И., Жадан В.А. Тепловые, гидравлические и аэродинамические расчеты в электрических машинах. – М.: Высшая школа, 1989. – 239 с.

7. Асинхронные двигатели общего назначения / Под ред. В.М. Петрова и А.Э. Кравчика. – М.: Энергия, 1980. – 488 с.

8. Муравлева О.О., Усачева Т.В. Оценка экономической эффективности при изготовлении асинхронных двигателей // Известия Томского политехнического университета. – 2006. – Т. 309. – № 1. – С. 186–189.